

Котелник Алла Павловна
Доктор хабилитат экономических наук, профессор,
Молдавская экономическая академия, Республика Молдова
Ala Cotelnic
PhD (Hab.), Professor,
Academy of Economic Studies of Moldova, Republic of Moldova

Билаш Людмила Леонидовна
Доктор экономических наук, конференциар,
Молдавская экономическая академия, Республика Молдова
Liudmila Bilas
PhD, Associate Professor,
Academy of Economic Studies of Moldova, Republic of Moldova

**ЭФФЕКТИВНОЕ КОМАНДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭПОХИ: ЗНАЧЕНИЕ ГИБКОЙ
МЕТОДОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ КОМАНД В БИЗНЕС –
ОРГАНИЗАЦИЯХ**

**EFFECTIVE TEAM COLLABORATION IN THE INFORMATION AGE:
THE IMPORTANCE OF A FLEXIBLE TEAM BUILDING
METHODOLOGY IN BUSINESS ORGANIZATIONS**

***Abstract:** This article addresses issues on the development of cooperation in business organizations through the process of team building and functioning of teams. The distinguishing characteristics of teams from other organizational formations are analyzed. The conclusion about the potential of team cooperation is formulated. In order to achieve the highest performance, the article justifies the relevance of building*

self-organizing flexible teams on the basis of experience gained in the information sphere when developing software products.

Key words: *team collaboration, business organization, leadership, self-organizing team, coaching.*

В условиях современных информационных технологий актуальное значение приобретает фактор сотрудничества в бизнес-организациях. В отличие от организационных взаимоотношений в форме «руководство и подчинение», возрастает роль сотрудничества, которое формируется как командное сотрудничество. Для того, чтобы убедиться в потенциале командного сотрудничества для достижения высшей результативности, исследователи часто приводят сравнение команд с традиционными организационными образованиями, которыми являются группы [1; 2].

Наряду с признанием некоторой тождественности анализируемых понятий, дополним определение сути команд посредством выявления отличий команды от группы. Такая позиция содержится в коллективном издании, собравшем в себя ключевые идеи классиков менеджмента. В нём подчёркивается, что «команда – это не просто группа людей, которым по стечению обстоятельств, приходится работать вместе. Это такая группа людей, которые совместно трудятся над общими целями и задачами и несут общую ответственность за результаты этой деятельности» [2, стр. 10-11].

Для более углублённого определения сути и значения команд, ниже приведём их характеристики в сравнении с характеристиками групп.

Таблица - Сравнительные характеристики групп и команд

Группа	Команда
<ul style="list-style-type: none">отличается своим многочисленным составом	<ul style="list-style-type: none">характеризуется небольшим числом участников
<ul style="list-style-type: none">состоит из узкоспециализированных специалистов и менеджеров. Как следствие: члены группы не всегда могут оценить свой вклад в общий результат	<ul style="list-style-type: none">включает участников, обладающих универсальными знаниями, навыками и опытом, предопределяющими значение достижения каждого как вклада в командный результат

<ul style="list-style-type: none"> • ответственность: каждый отвечает за часть общего результата 	<ul style="list-style-type: none"> • каждый участник команды ответственен за общий коллективный результат
<ul style="list-style-type: none"> • работа в группе строится как сумма вкладов, составляющих её людей. Синергетический эффект минимален или отсутствует 	<ul style="list-style-type: none"> • все участники команды взаимодействуют, сотрудничая и объединяя свои усилия, знания и навыки для достижения общей цели на синергетической основе
<ul style="list-style-type: none"> • члены группы сопоставляют общий результат (успех, достижения) со своими личными целями 	<ul style="list-style-type: none"> • участники команды сосредоточены на общей цели и соизмеряют свой вклад в общее дело
<ul style="list-style-type: none"> • каждый участник в группе поощряется за внесенный вклад в групповой результат. Поощрение осуществляется в индивидуальном порядке 	<ul style="list-style-type: none"> • члены команды поощряются командно, все вместе как единое целое
<ul style="list-style-type: none"> • взаимодействие может не требоваться. Общение носит ограниченный характер во времени. Участники могут и не знать друг друга. Личное взаимодействие - не обязательное условие. 	<ul style="list-style-type: none"> • участники лично общаются в команде и за рамками рабочих взаимодействий обсуждают решаемые задачи. Все знают друг друга и знают потенциал каждого. Взаимодействие обязательно
<ul style="list-style-type: none"> • незначительная степень автономности в иерархическом порядке менеджера 	<ul style="list-style-type: none"> • высокая командная автономность. Команды сами управляют своей работой. Лидерство вместо менеджмента. Имеет место и "переходящее" лидерство.
<ul style="list-style-type: none"> • менеджер выполняет управленческие функции, формулирует задачи, контролирует, сопоставляя результаты каждого участника с установленными нормами, правилами, стандартами 	<ul style="list-style-type: none"> • лидер воодушевляет участников, ведет за собой в направлении общего командного видения (миссии, стратегии, общих целей)
<ul style="list-style-type: none"> • результат работы группы представляется как сумма результатов ее членов 	<ul style="list-style-type: none"> • результат команды, при прочих равных условиях, больше, чем сумма результатов её участников на величину синергетического эффекта, возникающего вследствие эффективного взаимодействия и сплоченности

Источник: Составлено автором на основе литературы: [1,2;3].

Из представленного выше сравнительного анализа характеристик команды и группы подчеркнём, что названные термины не являются тождественными. Их следует различать, и, в первую очередь, потому, что команде, как социальному и синергетическому образованию, присущи особенности, которые при прочих равных условиях обуславливают командный потенциал, соответствующий более высокой результативности и эффективности, по сравнению с групповым.

В этом контексте учёные А. Полковников и М. Дубовик поясняют, что в термине "команда" звучит сплоченность и нацеленность на победу. "Команда знает, - пишут эти авторы, - как она выглядит. Она желает её достичь и видит её

как свою миссию и ценность. Кроме того, для команды достижение общего результата - это победа одна на всех" [3, стр. 360-361].

Таким образом, синергетический характер взаимодействия всех участников команды проявляется в форме сотрудничества и выступает ключевым фактором высоких достижений в связи с тем, что сотрудничество воплощается в сплоченности и направленности членов команды на результат.

Преобразование же группы в команду или командообразование является объектом приложения соответствующих знаний, навыков, качеств и действий или командной управленческой компетенции, благодаря которой происходит преобразование менеджмента в лидерство, а взаимодействия людей в команде из отношений руководства и подчинения (иерархии) преобразуются в сотрудничество. Названные процессы - от группы к команде и от менеджмента к лидерству и сотрудничеству, в целом, можно рассматривать как процесс формирования команд в бизнес-организациях или тимбилдингом.

Многообразие, сложность и высокая степень новизны решаемых задач, реализуемых проектов и заданий в бизнесе, обуславливаемых складывающимся динамичным организационным контекстом внутри и вне организации в условиях новой реальности, делает востребованным создание эффективных команд.

Эффективность командной работы, например, в исследованиях Р.Дафта, определяется по трём результатам: производительному выпуску, личному удовлетворению участников команды и их способности к адаптации и обучению. Автор обосновывает факторы, определяющие такие результаты. Ими выступают: контекст, в котором функционирует команда, эффективное командное сотрудничество, состав и размер команды, роли и лидерство в ней. Их взаимодействие, этот известный в мире автор, представляет в виде модели эффективности командной деятельности [1., стр. 568].

В преобразовании группы в сильную и эффективную команду, в которой неформальные процессы могут быть более значимыми, а действительные роль и влияние конкретной личности могут не совпадать с её официальным статусом, целесообразно, на наш взгляд, придерживаться концепции Т.Е.А.М., в

соответствии с которой многие авторы выделяют следующие основополагающие принципы [3., стр.360-362].

- Т - target - цель.

Сильная команда имеет перед собой чёткую, привлекательную и конкретную цель. Важно подчеркнуть, что она является целью команды и целью каждого отдельного члена команды. Достижение этой цели - самый главный результат существования и деятельности команды.

- Е - engagement –«помолвка», «обручение».

Члены команды "помолвлены", "обручены" с членами своей команды и общей целью. Они дают обязательство быть вместе до момента достижения главной цели команды. Нарушение данного слова недопустимо.

- А - acceptance of being different - принятие различий.

Комментарий: "Мы разные. В этом наша сила. Сила команды в том, что все мы такие разные, но мы вместе. У нас остаётся общая цель, и мы добьёмся её". Так рассуждают и мыслят командные участники. Тот факт, что мы разные, позволяет увидеть общие задачи под различным углом зрения, рассмотреть различные варианты их решения и выбрать из них оптимальный.

- М - meeting culture - культура встреч и взаимодействия.

Команда - это когда вместе. Сильная команда должна встречаться. "Мы разные, но у нас общая культура, общие правила и принципы совместной работы". Подчёркивается, что один из важнейших принципов сильной команды - принцип коммуникаций и проведения встреч. [3, стр. 360-361].

Основываясь на чётком понимании целей и организационного внутреннего и внешнего контекстов, в компании могут формироваться и одновременно действовать несколько различных по своему содержанию деятельности, направленности, уровню сотрудничества команд. Они, безусловно, будут различаться и по составу, численности, размеру, задачам и известны как проектные, матричные, специализированные, кросс-функциональные команды.

Следует отметить, что важное значение, на наш взгляд, в эпоху сложности, динамичных изменений и информационных технологий, приобретает понимание

того, что все факторы и условия формирования и функционирования команд, должны представлять собой механизм такого сотрудничества участников команды, который в наибольшей степени позволял бы приблизить команду к самоорганизующейся.

Обращаясь к самоорганизующимся командам, мы считаем актуальным учитывать опыт создания и функционирования таких команд, который накоплен в последнее десятилетие в сфере информационных технологий – в процессе разработки программных продуктов. Отметим, что в основе реализации механизма самоорганизации в них лежит гибкая методология, основывающаяся на принципах теории сложности – Agile. Соответственно команды и организации, использующие гибкую методологию, отвечающую природе самоорганизации систем известны как Agile-команды.

Успешное формирование и использование таких команд в сфере разработки программных продуктов и программного обеспечения, как считают специалисты, обуславливает высокую степень сотрудничества их участников [4]. Объясняя процесс разработки программного продукта, как безусловно сложный процесс в категориях теории сложности, мы разделяем позицию экспертов в этой области, которые считают, что и взаимодействие людей, участвующих в сложных процессах, также не может быть простым явлением [4].

Сложная задача не всегда решается посредством простых методов. Для их решения необходимы сложные подходы. Другими словами, достижение сотрудничества участников команды не может рассматриваться линейным и строго иерархическим процессом типа «руководство – подчинение». Командное сотрудничество в сложных процессах, возможно реализовывать успешно, основываясь на принципах самоорганизации команд, примером которых являются Agile-команды.

На наш взгляд, правомерно признавая актуальность построения гибких самоорганизующихся команд, целесообразно уже накопленный опыт их использования при разработке программного продукта в сфере информационных технологий, распространять более широко и использовать самоорганизующиеся

команды в различных других сферах бизнеса. Вместе с тем важно учитывать, что на этом пути одним из барьеров выступает, основанный на иерархии и соподчинённости традиционный менеджмент и доминирующее в нём линейное мышление менеджеров и сотрудников. Для того, чтобы его преодолеть в процессе разработки программного обеспечения (программных продуктов), успешно зарекомендовал себя коучинг Agile-команд.

В литературе относительно коучинга отмечается, что коучинг применим к любому виду деятельности, к любой сфере бизнеса, и его применение обязательно влечёт за собой улучшение результатов. Известный в мире учёный и эксперт в этой области Джон Уитмор, определяя суть коучинга, отмечает: «Коучинг – это не готовая техника, которую достают из запасника и применяют в определённых ситуациях. Нет, это метод управления, способ обращаться с людьми, образ мыслей и жизни» [5, стр.55]. В тех компаниях, в которых лидеры перенимают коучинговый стиль руководства, - отмечает этот автор, лидеры культивируют стиль поведения и взаимодействия участников команды, отвечающие культуре высоких результатов. «По сути, - заключает учёный, коучинг – это партнёрство, сотрудничество и вера в человеческий потенциал» [5, стр. 34-35].

При этом, на наш взгляд, будет конструктивным вывод относительно того, что «палитра» возможных стилей коучинга в самоорганизующихся командах разнообразна и многочисленна. Перенимая опыт, накопленный в Agile – командах, необходимо реализовывать следующие из них: наставник, фасилитатор, учитель, решающий проблемы, навигатор конфликтов, дирижёр совместной работы [4]. Опыт этих команд также показывает, что использование названных выше коучинговых стилей для достижения эффективного сотрудничества в них и достижения высоких результатов должно основываться на системном подходе.

Библиография

1. Дафт Р. Менеджмент. Спб. Питер, 2015. ISBN 978-1-111-52571-2
2. Продвижение людей и команд. СПб. Питер, 2015. ISBN 978-5-496-01064-1

3. Полковников А. В. Управление проектами. Полный курс МБИ/А.В. Полковников. М. Ф. Дубовик. М. Издательство «Олимп –Бизнес», 2016. ISBN 978-5-9693-0346-1
4. Адкинс, Лисса/ Коучинг Agile –команд. Руководство для scrum–мастеров, Agile - коучей и руководителей проектов в переходный период. М.: Манн, Иванов, Фербер, 2017. ISBN978-5-00100-896-5
5. Уитмор Дж. Коучинг: Основные принципы и практики коучинга и лидерства. М. Альпина – Паблишер, 2018. ISBN978-5-9614-7093-2
6. Bilas Liudmila. Masadeh Adeeb. Dezvoltarea leadership–ului si activitatea de echipa a colaboratorilor in baza coaching-ului rezultativ/ Revista stiintifico-didactica «Economica»№ 3(101). Chisinau, ASEM, 2017. Pag. 39-50.